

MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAĞI BALALARDIŃ SÓYLEWIN RAWAJLANDIRIW - PEDAGOGIKALIQ MASHQALA SIPATINDA

Yuldasheva Shoxida Botirovna

Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti

Mektepke shekemgi hám baslawısh tálım kafedrası assistent oqıtıwshısı

Abdullayeva Kirmizi Jumatayevna

Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti 1-basqısh talabası

Annotaciya: Usı teziste mektepke shekemgi jastağı balalar sóylewin rawajlandırıwdıń pedagogikalıq áhmiyeti, bar bolğan mashqalaları hám de olardı saplastırıw jolları ilimiy tiykarda kórsetilgen. Sóylew rawajlanıwınıń bala shaxsı hám oylawına tásiri tallanıp, nátiyjeli metodlar usınıs etilgen.

Tayanish sózler: sóylewdiń rawajlanıwı, mektepke shekemgi bilimlendiriw, pedagogikalıq mashqala, kommunikativ kompetenciya, interaktiv metodlar.

Аннотация: В данной работе рассматривается развитие речи детей дошкольного возраста как педагогическая проблема. Анализируются основные трудности и предлагаются эффективные методы их решения на научной основе.

Ключевые слова: развитие речи, дошкольное образование, педагогическая проблема, коммуникативные навыки, интерактивные методы.

Abstract: This thesis examines speech development of preschool children as a pedagogical problem. It analyzes existing challenges and suggests scientifically grounded methods for effective development of children's speech.

Keywords: speech development, preschool education, pedagogical problem, communicative competence, interactive methods.

Búgingi globallasıw hám informaciyalasıw procesinde jámiyettiń hár tárepleme rawajlanıwı, bárinen burın, insan kapitalınıń sapasına, atap aytqanda, jas áwladtıń intellektuallıq hám kommunikativlik potencialına tikkeley baylanıslı. Usı kózqarastan mektepke shekemgi bilimlendiriw sisteması úzliksiz bilimlendiriwdiń baslanğısh buwını sıpatında ayırıqsha áhmiyetke iye. Ásirese, mektepke shekemgi jastağı balalarda sóylewdi rawajlandırıw máselesi tek pedagogikalıq emes, al sociallıq-pedagogikalıq mashqala sıpatında da áhmiyetli esaplanadı.

Ózbekstan Respublikasında mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın rawajlandırıw mámleketlik siyasatınıń tiykarǵı baǵdarlarınan biri sıpatında belgilengen. Sonıń ishinde, "Mektepke shekemgi bilimlendiriw hám tárbiya haqqında"ǵı Nızamda balalardıń hár tárepleme rawajlanıwı, sonıń ishinde, olardıń sóylew, aqılıy hám sociallıq kónlikpelerin qalıplestiriw tiykarǵı wazıypalardan biri sıpatında atap ótilgen[1]. Bul bolsa mektepke shekemgi jastağı balalardıń sóylewin

rawajlandırıw máselesine ilimiy hám metodikalıq jaqtan tereń qatnas jasawdı talap etedi.

Sóylew - bul insanniń pikirlew procesi menen úzliksiz baylanıslı bolgan quramalı psixikalıq iskerlik. Ol tek baylanıs quralı emes, al bilimlerdi ózlestiriw, qorshaǵan ortalıqtı ańlaw hám sociallıq qatnasıqlardı jolǵa qoyıwda tiykarǵı faktor esaplanadı. Belgili psixolog ilimpaz L.Vıgotskiy sóylewdi pikirlewdiń rawajlanıwınıń tiykarǵı quralı sıpatında bahalap, balanıń joqarı psixikalıq funkciyaları áyne sóylew arqalı qáliplesetuǵının atap ótken[2]. Sonday-aq, Jan Piaje balalar sóylewi olardıń kognitiv rawajlanıw basqıshları menen tıǵız baylanıslı ekenligin ilimiy tiykarlap bergen[3].

Mektepke shekemgi jas dáwirinde bala sóylewi tez rawajlanadı: sóz baylıǵı artadı, grammatikalıq dúzilis qáliplesedi, baylanıslı sóylew rawajlanadı. Áyne usı dáwirde sóylewdi durıs hám nátiyjeli rawajlandırıw keleshekte balanıń mektep bilimine tayarlıǵın belgileytuǵın áhmiyetli faktorlardan biri bolıp esaplanadı. Ilimiy izertlewler sonı kórsetedi, sóylewi rawajlangan balalar oqıw, jazıw hám sóylesiw processlerinde joqarı nátiyjelerge erisedi. Ayırım balalarda sóylew rawajlanıwınıń individual ózgeshelikleri hám keshigiwleri baqlanıwı da pedagogikalıq qatnastı qıyınlastıradı. Sol sebepli mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sóylewin rawajlandırıw máselesin pedagogikalıq mashqala sıpatında úyreniw, onıń teoriyalıq tiykarların tallaw hámde nátiyjeli metod hám qurallardı islep shıǵıw búgingi kúnniń áhmiyetli wazıypalarınan biri bolıp esaplanadı. Bul proceste innovaciyalıq pedagogikalıq texnologiyalar, interaktiv metodlar, oyın iskerligi hám de shańaraq hám bilimlendiriw mákemesiniń birge islesiwı úlken áhmiyetke iye.

Mektepke shekemgi jas dáwiri bala shaxsınıń hár tárepleme rawajlanıwında, ásirese sóylewdiń qáliplesiwinde eń áhmiyetli basqısh esaplanadı. Bul dáwirde bala qorshaǵan ortalıqtı ańlaw, pikirini bildiriw, sociallıq qatnasıqlarǵa kiriw sıyaqlı kónlikpelerdi tiykarınan sóylew arqalı iyeleydi. Sol sebepli mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sóylewin rawajlandırıw búgingi kúnde áhmiyetli pedagogikalıq mashqala sıpatında qaralmaqta.

Sóylew - bul tek baylanıs quralı emes, al balanıń oylawı, yadı, dıqqatı hám kóz aldına keltiriw procesleri menen úzliksiz baylanıslı bolgan quramalı psixikalıq process[4]. Belgili pedagog ilimpaz L.Vıgotskiy sóylewdi pikirlew menen tıǵız baylanıslı dep esaplap, balanıń aqlıy rawajlanıwı sóylew arqalı ámelge asıwın aytıp ótken. Usı tárepten qaraǵanda, sóylew rawajlanıwı tómen bolǵan balalarda pikirlew procesleri de jeterli dárejede qáliplespeydi.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sóylewin rawajlandırıw zamanagóy pedagogikanıń eń áhmiyetli mashqalalarından biri esaplanadı. Sebebi sóylew balanıń tek ǵana baylanıs quralı emes, al onıń pikirlewı, ańlawı hám sociallasıw procesiniń

tiykarǵı faktorı esaplanadı. Ilimiy izertlewlerge qaraǵanda, bala sóziniń rawajlanıwı onıń intellektual potencialınıń qalıplesiwine tikkeley tásir kórsetedi.

Búgingi kúnde mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sóylewin rawajlandırıwda bir qatar pedagogikalıq mashqalalar bar. Bárinen burın, shańaraqtaǵı sóylew ortalıǵınıń jeterli emesligi balanıń sóz baylıǵı hám erkin pikir bildiriw qábiyetine unamsız tásir kórsetedi. Kóplegen izertlewler sonı kórsetedi, balalar menen turaqlı sáwbet alıp barılatuǵın shańaraqlarda sóylew rawajlanıwı joqarı dárejede boladı.

Ekinshi mashqala - mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde sóylewdi rawajlandırıw jumıslarınıń sistemalı jolǵa qoyılmaǵanlıǵı. Ayırım jaǵdaylarda shınıǵıwlar tek ǵana reje tiykarında ótkerilip, kúndelikli jumısta sóylewdi rawajlandırıwǵa jeterli itibar berilmeydi. Tiykarında bolsa, sóylewdi rawajlandırıw procesi integrativ bolıp, barlıq xızmet túrlerinde ámelge asırılıwı kerek.

Úshinshi mashqala - zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardan jeterli dárejede paydalanılmay atırǵanı. Oyin texnologiyaları, rolly oyunlar, dramatizaciya, gúrriń dúziw, soraw-juwap metodları balalar sóylewin rawajlandırıwda nátiyjeli qural esaplanadı.

Tórtinshi mashqala - individual qatnastıń jetispewshiligi. Hár bir balanıń sóylew rawajlanıwı dárejesi túrlishe bolıp, ayırım balalarda sóylew keshigiwi yaki dawis kemshilikleri baqlanadı. Bunday jaǵdayda differenciallasqan kóz-qaras úlken áhmiyetke iye.

Bul mashqalalardı saplastırıw ushın tómendegi pedagogikalıq sharayatlardı jaratıw zárúr:

- bay sóylew ortalıǵın qalıplestiriw;
- balalardı jedel sóylesiwge tartıw;
- innovaciyalıq hám interaktiv metodlardan paydalanıw;
- shańaraq hám bilimlendiriw mákemesiniń birge islesiwın kúsheytiw;
- individual jantasıwdı támiyinlew.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sóylewin rawajlandırıw máselesi zamanagóy pedagogika hám psixologiya pánlerinde tiykarǵı baǵdarlardan biri sıpatında tán alınıp, onıń aktuallıǵı jámiyettiń rawajlanıwı, bilimlendiriwdiń sapasınıń artıwı hám barkedal áwladtı qalıplestiriw menen tikkeley baylanıslı. Usı izertlew sheńberinde alıp barılǵan tallawlar sonı kórsetti, sóylew balanıń tek ǵana baylanıs quralı emes, al onıń oy-pikiri, dúnyaqarası, sociallıq beyimlesiwi hám shaxs sıpatında qalıplesiwiniń áhmiyetli faktorı esaplanadı. Salıstırılmalı analizler L.Vygotsky hám Jan Piaje tárepinen alǵa súrilgen teoriyalar tiykarında sóylew hám pikirlew arasındǵı úzliksiz baylanıs jáne bir márte óz tastıyıqtın tapadı. Yaǵnıy,

balanıń sóylew rawajlanıwı onıń aqılıy rawajlanıw dárejesin belgileytuǵın tiykarǵı kórsetkishlerden biri bolıp xızmet etedi.

Salıstırmaalı analizlerde anıqlanıwınsha, mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sóylewin rawajlandırıwda bir qatar mashqalalar bar bolıp, olardıń arasında shańaraqta sóylew ortalıǵınıń jeterli dárejede qalıplespenligi, balalardıń málimleme texnologiyalarına artıqsha berilip ketiwi nátiyjesinde janlı qarım-qatnastıń azayıwı, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde sóylewdi rawajlandırıw jumısınń jeterli dárejede sistemalastırılmaǵanlıǵı, sonday-aq, hár bir balanıń individual ózgesheliklerin esapqa alıwǵa jeterli dárejede itibar qaratılmay atırǵanlıǵı ayrıqsha áhmiyetke iye. Bul faktorlar balalardıń sóz baylıǵı, erkin pikir bildiriw qábileti hám de qarım-qatnasqa kirisiw kónlikpeleriniń tómen rawajlanıwına alıp keliwi múmkin.

Sonıń menen birge, ótkerilgen ilimiy analizler sonı kórsetedi, mektepke shekemgi jas dáwiri sóylew rawajlanıwınıń eń sezgir hám áhmiyetli basqıshı esaplanadı. Áyne usı dáwirde balalarda fonetikalıq, leksikalıq hám grammatikalıq kónlikpeler qalıplesip, baylanıslı sóylew rawajlanadı. Eger bul process ilimiy tiykarda, sistemalı hám maqsetli shólkemlestirilse, bala keyingi bilimlendiriw basqıshlarına puqta tayarlıq penen kiredi. Keri jaǵdayda bolsa, sóylewdegi kemshilikler onıń oqıw, jazıw hám ulıwma ózlestiriw iskerligine unamsız tásir kórsetedi.

Nátiyjeler sonı kórsetti, balalar sóylewin rawajlandırıw nátiyjeliligini arttırıw ushın pedagogikalıq procesti kompleksli qatnas tiykarında shólkemlestiriw zárúr. Bul proceste oyın texnologiyaları, interaktiv metodlar, sáwbetlesiw, gúrriń dúziw, dramatizaciya sıyaqlı jedel usıllardan paydalanıw úlken áhmiyetke iye. Sonday-aq, shańaraq hám mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi arasındadı birge islesiwdi bekkemlew, balanı jedel sóylesiwge tartıw hám bay sóylew ortalıǵın jaratıw sóylewdiń rawajlanıwınıń tiykarǵı shártlerinen biri esaplanadı. Hár bir balanıń individual rawajlanıw ózgesheliklerin esapqa alıw, differencial qatnastı qollanıw bolsa pedagogikalıq procestiń nátiyjeliligini jáne de arttıradı.

Ulıwma alǵanda, mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sóylewin rawajlandırıw qıyın hám kóp faktorlı pedagogikalıq mashqala bolıp, onı nátiyjeli sheshiw úzliksiz bilimlendiriw sistemasınıń áhmiyetli wazıypalarınan biri bolıp esaplanadı. Sóylewi rawajlangan bala keleshekte gárezsiz pikirley alatuǵın, óz pikirini erkin bayanlay alatuǵın hám jámiyetlik turmısta belsene qatnasatuǵın shaxs

sıpatında qalıpleseđi. Sol sebepli bul bađdarda ilimiy izleniwlerdi dawam ettiriw, zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardı ámeliyatqa keńnen engiziw hám bilimlendiriw procesin jetilistiriw áhmiyetli wazıypa bolıp qaladı.

PAYDALANILĜAN ÁDEBIYATLAR.

1. O‘zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2019.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Педагогика, 1982.
3. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – Москва: Просвещение, 1997.
4. Abdurahmonov G‘. Bolalar nutqini rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
5. Qodirova F.R. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
6. Mahkamov M. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2017.
7. Nurmatova D. Maktabgacha ta’limda nutq o‘stirish metodikasi. – Toshkent, 2020.